

令和7年度 卒業論文

CVRNN を用いた演奏スタイルを 制御可能な演奏表情付け

指導教員 北原 鉄朗 教授

日本大学 文理学部 情報科学科

5422028 河本 大和

2026年1月提出

概要

近年、深層学習を用いたピアノ演奏生成の研究が進展し、楽譜情報に基づいて人間らしい演奏表情を付与する試みが多数報告されている。一方で、多くの既存研究は、生成結果をユーザの意図に沿って再現性高く調整することには依然として課題が残る。

そこで本研究では、条件付き変分リカレントニューラルネットワーク (Conditional Variational Recurrent Neural Network; CVRNN) を基盤とし、演奏表情の制御性と潜在表現の解釈可能性を高めるための二つの拡張手法を提案する。

第一に、演奏全体の大域的な統計量 (平均テンポ, 平均ベロシティ) を低次元のスタイルベクトルとして条件入力に追加し、推論時にこのベクトルを操作することで、演奏の速度感や強弱感を明示的に調整可能な生成モデルを構築する。

第二に、学習済み CVRNN の潜在変数に対して、目的とする演奏属性 (テンポ, ベロシティ) と相関する方向ベクトルを線形回帰により推定し、さらに直交化を用いて属性間の干渉を低減する事後的制御手法を提案する。これにより、再学習を伴わずに「テンポを保ったまま強弱のみを変える」といった操作可能性を検証する。

評価として、ピアソン相関係数を用いて定量化する客観評価と、聴取実験による主観評価実験 1、実験 2 を行った。

客観評価では、テスト曲から抽出した各サンプルについて、先頭 20 ノートをプライミング区間として正解の演奏特徴量を入力し、続く 40 ノートをモデルに生成させた。生成区間に対して、正解系列と生成系列のピアソン相関係数を特徴量ごとに算出し、Zero 条件 ($z = \mathbf{0}$) と Prior 条件 ($z \sim p(z)$) を比較した。その結果、Duration の相関が最も高く (0.54–0.56), Velocity がそれに続いた (0.43 前後) 一方, Timing と Tempo は 0.30 前後に留まった。

主観評価 (実験 1) では、同一楽曲について「楽譜通り (score)」「人間演奏 (Human)」「生成演奏 (Proposed)」を提示し、7 段階で人間らしさや表現の豊かさなどを評価した。人間らしさは Proposed が 4.12 で score1.92 を大きく上回り、表現の豊かさも Proposed が 4.46 と Human4.78 に近い値を示した。したがって、提案モデルは機械的な演奏から改善しつつ、一定の自然さ・表現力を持つ演奏を生成できることが示唆された。

主観評価（実験 2）では、スタイルベクトルを 4 象限に対応させて生成した「激しく」「軽快に」「穏やかに」「重く」の演奏をランダムに提示し、被験者に最も適切な印象語を 4 択で選択させた。意図した印象が選ばれた割合は「軽快に」83.8%、「穏やかに」77.5%、「激しく」62.5%、「重く」55.0%であった。この結果から、平均テンポ・平均ベロシティの 2 次元スタイル条件により、速度感と強弱感のある程度制御できることが確認された。一方で、「重く」と「穏やかに」の混同（重く → 穏やかに 25.0%）なども見られ、平均統計量だけでは印象の分離が不十分な場合があることも示唆された。

目次

概要	ii
第 1 章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 本研究の目的	2
第 2 章 関連研究	3
2.1 演奏データセットとアライメント	3
2.2 深層学習に基づく演奏生成モデル	4
2.3 本研究の位置づけ	5
第 3 章 システム設計	7
3.1 システム概要	7
3.2 使用データセット：ASAP	7
3.3 楽譜データ・演奏データの前処理	8
3.4 演奏表情付けモデルの構築	10
3.5 提案手法 1：スタイル条件付けによる明示的制御	15
3.6 提案手法 2：潜在空間の幾何学的操作による事後制御	16
3.7 演奏 MIDI データの出力	17
第 4 章 評価実験	19
4.1 評価条件	19
4.2 ピアソン相関係数による客観評価	20
4.3 聴取実験実験による主観評価	22
4.4 まとめ	26
第 5 章 結論	27
5.1 実験からの結論	27

5.2	今後の展望	28
	参考文献	29
	謝辞	31

目次

3.1	手法の概要	7
3.2	各ノードの依存関係（出典：[4]）	11
3.3	スタイルベクトルを追加した各ノードの依存関係（出典：[4]）	15
4.1	平均スコアのヒートマップ	23
4.2	スタイル制御による印象評価の混同行列	25

表目次

3.1	前処理に関する主なパラメータ	14
3.2	モデル・学習に関する主なパラメータ	15
4.1	生成された演奏特徴量と正解データのピアソン相関係数	21

第 1 章

序論

1.1 研究背景

人間の演奏家は、譜面に書かれた音をそのまま出しているだけではなく、テンポを少し速くしたり遅くしたり、音の強さを変えたりすることで、「激しく」「穏やかに」といった雰囲気を作っている。こうした変化は一般に「演奏表情」と呼ばれる。

一つの楽譜においても演奏者によって演奏表情は変わってくる。そこで、生成する演奏をユーザ側の直感的な意図で制御できれば、ユーザの正解だと思える演奏を生成することができると思う。

近年は、機械学習を用いて、楽譜から自動的に演奏表情を付ける研究 [6] が進んでいる。中でも Maezawa らが提案した CVRNN[4] は、演奏者の個性や気分による違いを「解釈」として、潜在変数 z で表現する。

CVRNN は多様な演奏を生成できる一方で、「ユーザーが意図する特定の演奏」を生成する制御能力には課題が残る。例えば、従来モデルでは、生成過程の確率性（潜在変数のサンプリング）により演奏の多様性は得られる一方で、ユーザが意図する表現を直感的に指定することは容易ではない。したがって、音楽的な自然さに加えて、テンポや強弱といった解釈可能なパラメータを介して、生成結果を明示的に調整できる枠組みが求められる。

1.2 本研究の目的

本研究の最終的な目標は, CVRNN の潜在空間や条件付けベクトルを利用し, 「激しい」「穏やかな」といった印象語を, ユーザが直感的に指定できる生成手法を実現することである. そのための具体的なアプローチとして, 本研究では以下の3点を目的とする.

第一に, 非公開データセットで行われていた実験を公開データセット ASAP を用いて CVRNN を構築し, 楽譜情報から人間らしい演奏を生成するベースラインモデルの学習と評価を行う. この際, match ファイルを用いて楽譜と演奏データの正確なアライメント処理を行い, 学習データセットを構築する.

第二に, 演奏の大域的なスタイルを制御するために, 演奏の統計量 (平均テンポおよび平均ベロシティ) を2次元の座標情報としてコンディションに追加する手法を提案・実装する. 従来の楽譜情報のみの条件付けに加え, 演奏全体の「激しさ」や「穏やかさ」を明示的に入力することで, ユーザが印象語を用いて操作可能か検証する.

第三に, 潜在空間の操作による演奏変化の分析を行う. 潜在ベクトルを変化させることにより, 演奏の微細なニュアンス (局所的な揺らぎやタイミング) がどのように変化するかを調査する.

第 2 章

関連研究

2.1 演奏データセットとアライメント

2.1.1 ピアノ演奏データセット

深層学習を用いた演奏生成には、学習データとなる大規模かつ高品質なデータセットが不可欠である。特に本研究のような楽譜条件付き生成においては、楽譜情報 (MusicXML 等) と演奏データ (MIDI) が正確に対応付けされている必要がある。

ASAP (A Dataset of Aligned Scores and Performances) [1] は、Foscarin らによって構築されたピアノ転写および演奏生成のためのデータセットである。Beethoven や Chopin などのクラシックピアノ曲を中心に、222 曲の MusicXML スコアと、それに対応する 1,068 の演奏データ (MIDI およびオーディオ) が含まれている。最大の特徴は、拍および小節レベルでのアノテーションが提供されており、楽譜上の音符と演奏された音符の対応関係が明確である点である。本研究では、楽譜特徴量を条件として学習を行うため、この ASAP データセットを採用している。

MAESTRO (The MIDI and Audio Edited for Synchronous TRacks and Organization) [2] は、Google Magenta プロジェクトによって構築された大規模なピアノデータセットである。International Piano-e-Competition のコンテストデータを利用しており、1,200 時間を超える超絶技巧を含む高品質な演奏データが収録されている。オーディオと MIDI が 3ms 以内の精度でアライメントされているのが特徴である。

GiantMIDI-Piano [3] は、クラシックピアノ曲の大規模データセットである。10,854 人の作曲家による 38,700 曲以上の作品を含み、IMSLP から収集した楽譜情報と YouTube 上の演奏音源を自動的に紐付けることで構築されている。アライメントの精度は ASAP や MAESTRO に劣る場合があるものの、その圧倒的なデータ量は、深層学習モデルが多様な楽曲構造を学習する上で有利に働く。

2.1.2 アライメント手法と演奏特徴量

楽譜情報と演奏データを対応付けるアライメント処理は、条件付き生成モデルの学習データ構築において極めて重要である。Nakamura ら [10] は、演奏ミスの検出と後処理を組み合わせた高速かつ高精度なアライメント手法を提案しており、ASAP データセットのアノテーション処理にもこの知見が活かされている。本研究におけるデータ前処理 (match ファイルを用いた対応付け) も、これらのアライメント技術に基づいている。

また、演奏の「表情」を定量的に扱うための特徴量設計に関して、Jeong ら [11] は、楽譜と演奏のアライメントデータから、テンポ変動、オンセットのずれ、ベロシティ、アーティキュレーション (デュレーション比)、ペダル操作などのノート単位の特徴量を体系的に整理している。本研究においても、これらの定義を参照し、モデルの入出力特徴量として採用している。

2.2 深層学習に基づく演奏生成モデル

2.2.1 楽譜条件付き生成と多様性のモデル化

楽譜通りに演奏しつつ、人間のような表現の多様性をモデル化する手法として、Maezawa らによる CVRNN [4] が提案されている。彼らは、Performance RNN のような系列モデルに VAE の枠組みを導入し、楽譜情報を条件として与えることで、楽曲構造を維持した生成を実現した。CVRNN では、演奏の「解釈」を潜在変数 z としてモデル化しており、この z をサンプリングすることで、同一の楽譜から多様な演奏バリエーションを生成可能であることを示した。本研究は、この CVRNN を基礎モデルとして採用し、その再現および拡張を行うものである。

2.2.2 演奏表情の制御

生成される演奏のスタイルや表情を意図的に制御する試みも行われている。Maezawa による RenderBox [5] は、CVRNN の発展形として、テキストによるスタイル指示を用いて演奏表情を制御する枠組みを提案している。また、音声合成技術である VALL-E を音楽に応用した MIDI-VALLE [9] では、ニューラルコーデック言語モデルを用いて、参照音源 (Prompt) のスタイルを模倣した演奏生成を実現している。本研究では、テキストや参照音源のような複雑な入力ではなく、テンポやベロシティといった基本的な統計量を条件付けとして用いることで、より直感的かつ明示的な制御を目指すものである。

2.2.3 潜在表現の分離と操作

VAE を用いた生成モデルにおいて、潜在空間の各次元が独立した意味を持つように学習させる「表現の分離 (Disentanglement)」が重要な課題となっている。Higgins ら [12] は、KL ダイバージェンス項に重みをかける β -VAE を提案し、画像生成において独立した因子 (向き, 太さなど) を獲得できることを示した。音楽分野においても、Yang ら [13] の EC2-VAE など、ピッチとリズムを分離して制御する試みが行われている。本研究における「直交化を用いた潜在空間操作」は、これらの分離表現学習の考え方を、学習後の事後的な演算によって実現するアプローチと位置付けられる。

2.2.4 演奏表情の基底モデル

深層学習以前の演奏生成においては、Widmer らによる [14] Basis Mixer のように、演奏のダイナミクスやテンポを基底関数の線形結合としてモデル化する手法が提案されていた。本研究の第2手法である「潜在空間内の線形演算による制御」は、CVRNN という非線形な深層モデルの内部に、このような線形的な制御構造を見出し、操作可能にする試みである。

2.3 本研究の位置づけ

演奏表情のモデリングに関する研究は、大きく二つの方向に分けられる。ひとつは、特定の演奏家や曲集に特化したモデルを作り、高品質な模倣演奏を目指す方向 [7] である。もうひとつは、公開データセットや一般的なニューラルネットワークを用いて、再現性の高い実験環境を整えつつ、演奏表情の特徴や制御可能性を明らかにしようとする方向 [8] である。Maezawa らの CVRNN モデル [4] は後者の代表例であり、楽譜特徴と演奏特徴の対応関係を学習し、楽譜から演奏表情を生成する枠組みを示している。

本研究は、CVRNN モデルを土台として、従来の課題であった「ユーザー意図の明示的な反映」と「特徴量の分離制御」に踏み込む試みである。Maezawa らのモデルは多様な演奏を生成できる反面、生成結果をユーザの意図に沿って再現性高く調整するための、解釈可能な制御変数が明示的には組み込まれていない。そこで本研究では、以下の二つのアプローチを用いてこの課題の解決を図る。

第一に、「明示的な条件付け」による制御手法の導入である。学習段階において、各楽曲の平均 Velocity や Tempo を「スタイルベクトル」としてモデルに追加入力することで、推論時にこのベクトルを操作し、演奏全体のニュアンスを第1象限 (激しく) や第2象限 (穏やか) といった座標で直感的に指定可能にする。

第二に、「潜在空間の線形回帰を用いたベクトルの操作」による事後的な制御の検証である。通常の CVRNN の潜在空間を解析し、Velocity や Tempo に対応する方向ベクトルを特定する。これにより、モデルを再学習することなく、数学的な操作のみで「テンポを変えずに強弱だけを変える」といった独立制御が可能かを検証する。

以上のアプローチにより、本研究は、ユーザが制御可能な演奏生成システムを構築することを目指す。

第3章

システム設計

3.1 システム概要

本章では、楽譜情報から表情豊かな演奏データを生成する提案システムについて述べる。本システムは、大規模な演奏データセットである ASAP データセットから学習用データを構築する前処理部と、それらを入力として演奏のゆらぎやスタイルを学習・生成する CVRNN モデル部 (図 3.1) から構成される。

学習パイプラインは大きく次の二段階から構成される。まず、ASAP データセットの MusicXML と match ファイルからノート単位の特徴量を抽出し、正規化された特徴量から固定長のノート列を切り出してシーケンスデータセットを構成する。次に、構築したデータセットを用いて CVRNN を学習させる。推論時には、楽譜データと操作変数を入力として演奏特徴量を生成し、最終的に MIDI ファイルとして出力する。

図 3.1: 手法の概要

3.2 使用データセット：ASAP

本研究では、学習用データセットとして ASAP (A Dataset of Aligned Scores and Performances) [1] を採用した。ASAP データセットは、Beethoven や Chopin など

の西洋クラシック音楽を中心としたピアノ曲で構成されており、222曲の楽譜データ (MusicXML) と、それに対応する 1,068 の演奏データ (MIDI および Audio) が含まれている。

本研究において ASAP を採用した最大の理由は、楽譜情報と演奏情報のアライメント (対応付け) が提供されている点にある。一般的な MIDI データセット (MAESTRO [2] 等) とは異なり、ASAP には楽譜上の各音符と MIDI ノートの対応関係を記述した match ファイルが付属している。これにより、楽譜上の「記述された音 (音高, 音価, 発音時刻)」と、実際の演奏における「解釈された音 (ベロシティ, マイクロタイミング, 局所テンポ)」を正確にペアリングすることが可能となる。

3.3 楽譜データ・演奏データの前処理

本節では、ASAP データセットから学習に必要な特徴量を抽出する手順について述べる。

3.3.1 MusicXML からのテンポ・強弱情報の抽出

MusicXML からは、テンポ記号と強弱記号を抽出して、楽譜側の補助情報として利用する。

楽譜をパースし、全パートをフラット化したうえで、テンポ記号 (メトロノーム記号) と強弱記号を時間順に走査する。テンポ記号については、四分音符あたりの BPM を取得し、その記号が現れた拍位置とともにリストとして保持する。強弱記号についても同様に、*p*, *mf*, *f* などを整数レベル ($ppp=1 \sim fff=8$) に写像し、拍位置とともに記録する。

任意のノート開始拍に対するテンポと強弱は、その拍より前に現れた最後のテンポ記号・強弱記号を参照することで決める。

3.3.2 match ファイルの解析とノート列の構成

ASAP に付属されている match ファイルには、楽譜ノート (音名, オクターブ, 楽譜上の開始拍・終了拍・音価) と、対応する演奏ノート (オン・オフのティック値, ベロシティ) がペアで記録されている。

まずヘッダ部から、四分音符あたりのティック数と、1秒あたりのティック数 (マイクロ秒単位) を読み取り、ティックから秒への換算係数を求める。

続いて、楽譜ノートと演奏ノートのペアをすべて走査し、各ノートについて以下の情報を格納した辞書を生成する。

- 楽譜上の開始拍・終了拍・音価 (拍数)

- 楽譜由来の MIDI 音高
- 演奏のオンセット・オフセット時刻 (秒)
- ベロシティ

これらを開始拍・音高・ノート ID の順にソートし、ノート列として扱う。同時に、調号 (key signature) と拍子 (time signature) をメタ情報として保持する。

3.3.3 アラインメント誤差のフィルタリング

match ファイルには、アライン誤りや極端な外れ値が含まれる可能性がある。そこで、楽譜上の開始拍列と、対応する演奏オンセット列を比較し、楽譜時間が十分に進んでいるにもかかわらず、演奏時間が過去に戻るようなノートを除外する。具体的には、直前までに採用したノートよりも演奏オンセットが一定幅以上早い場合に、そのノートを無効とする。また、同一の開始拍を持つノート群について、演奏オンセットの中央値からの時間ずれが 0.1 秒より大きいノートを除外する。これにより、和音の一部だけが極端に前後しているようなケースを抑制する。

以上のフィルタリングの結果として得られたノートのみを「有効ノート」として以降の処理に用いる。

3.3.4 演奏特徴量の設計

有効ノート列に対して、局所テンポとタイミングずれなど、演奏表情に関する特徴量を推定する。

まず、各ノートの楽譜開始拍と演奏オンセット時刻の関係を、近傍のノートを用いた局所線形回帰で近似する。具体的には、あるノートのまわり数拍分のデータを取り出し、拍と秒の関係を一次関数でフィットする。ここで近傍の重み付けにはガウスクーネルを用い、半値全幅 (FWHM) が 2 拍になるようなパラメータを採用する (表 3.1)。

線形回帰の傾きからその時点の局所テンポ (BPM) を、切片から予測オンセット時刻を求め、実際のオンセットとのずれを「タイミングずれ」として定義する。本研究では、以下の 4 つを演奏特徴量として用いる。

- ベロシティ (0~127)
- 局所テンポ (BPM) の対数
- 実際の音価を局所テンポで拍数に換算した値の対数
- 拍単位のタイミングずれ (上下 1 拍の範囲にクリップ)

3.3.5 楽譜特徴量の設計

楽譜側の特徴量は, Maezawa らの CVRNN に倣い, ノートごとに複数の one-hot ベクトルを連結して構成する. 本研究では次の成分を採用する.

- ピッチ (128 次元): MIDI 音高に対応する要素のみ 1 の one-hot
- IOI (512 次元): 前のノートとの開始拍差を 96 分音符単位で量子化した one-hot
- 音価 (192 次元): 楽譜上の音価を 96 分音符単位で量子化した one-hot
- 調号 (12 次元): 調号 (\sharp / \flat の数) を 12 クラスの one-hot に変換
- 拍子 (分子 12 次元 + 分母 12 次元): 拍子の分子と分母をそれぞれ 12 クラスの one-hot に変換
- 楽譜テンポ (9 次元): 楽譜上の BPM を 9 段階に量子化した one-hot
- 楽譜強弱 (12 次元): 強弱記号を 12 段階に量子化した one-hot

これらを連結した 889 次元ベクトルを, ノートごとの「楽譜条件ベクトル」として用いる.

3.3.6 ピアノロール文脈の構成

ノート単体の特徴だけでなく, 周辺の音型パターンも文脈として取り入れるため, ピアノロールに基づく局所窓を構成する.

時間方向は 1 拍を 16 ステップに分割した固定グリッドとし, 全曲について「時間 × 音高」の 2 次元配列を作成する. 各ノートについて, その開始拍に対応するフレームを中心とした 80×128 の窓 (前後 32 フレーム + α) を切り出し, 範囲外はゼロ埋めする. この窓列を, 後述する楽譜エンコーダの CNN 部分への入力とする.

3.4 演奏表情付けモデルの構築

3.4.1 入出力データの構成

本モデルの学習には, 前処理で得られた以下のデータセットを用いる.

- 楽譜条件ベクトル列 (長さ N , 次元 889)
- 演奏特徴ベクトル列 (長さ N , 次元 4)
- ピアノロール文脈窓列 (長さ N , 形状 80×128)

ここで N はその曲に含まれる有効ノート数である. CVRNN はシーケンスモデルで

あるため、学習ではこれらを固定長 T のシーケンスに分割して入力とする。本研究では $T = 30$ ノートとし、各曲のノート列から長さ T の部分列をストライド 1 ノート刻みで切り出す。また、学習データ 200 曲・検証データ 20 曲・テストデータ 20 曲に分割を行う。

3.4.2 楽譜特徴エンコーダ

楽譜側の情報は、ピアノロール文脈と楽譜条件ベクトルからなる。これらを統合して時間方向の文脈ベクトル列を得るモジュールとして、図式的には以下の流れを用いる。

1. 各時刻のピアノロール窓 (80×128) に対して、2 次元畳み込み層とプーリング層からなる CNN を適用し、固定長ベクトルに圧縮する。
2. 圧縮ベクトルと楽譜条件ベクトル (889 次元) を連結し、全結合層からなる MLP に入力して、中間表現 (128 次元) を得る。
3. 中間表現の時系列を、多層 GRU で処理し、各時刻の隠れ状態 (64 次元) を得る。
4. MLP 出力と GRU 隠れ状態を連結したベクトル (192 次元) を、CVRNN 本体の「楽譜文脈ベクトル」として用いる。

これにより、単純な one-hot ベクトルだけでは表しにくい局所的な音型パターンや前後文脈を、連続ベクトルとして取り込むことができる。

3.4.3 CVRNN モデルの構造

楽譜情報に基づき表情豊かな演奏を生成するために、CVRNN を用いたモデルを構築する。本モデルは、時系列データの長期的な依存関係を学習可能な RNN に、確率的な潜在変数を導入した VAE (Variational Autoencoder) の構造を組み込んだものである。モデルは主に、演奏データの特徴を潜在空間へ写像する Encoder (分析器) と、潜在変数および楽譜情報から演奏を再構成・生成する Decoder (生成器) の 2 つのモジュールによって構成される。

図 3.2: 各ノードの依存関係 (出典: [4])

本研究で用いる CVRNN は、時刻 t ごとに

$$\mathbf{c}_t, \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1}$$

を入力とし、潜在変数 \mathbf{z}_t を介して演奏特徴を生成する時系列モデルである。ここで、 \mathbf{c}_t は楽譜特徴抽出ネットワークから得られる楽譜文脈ベクトル、 $\tilde{\mathbf{x}}_t$ はベロシティ、実音価、マイクロタイミング、局所テンポを正規化してまとめた演奏特徴ベクトル、 \mathbf{h}_{t-1} は $t-1$ 時刻までの演奏履歴を保持する RNN の隠れ状態である。

事前分布

事前ネットワークは、時刻 t における潜在変数 \mathbf{z}_t の事前分布 $p_\theta(\mathbf{z}_t | \mathbf{h}_{t-1})$ を、ひとつ前の隠れ状態 \mathbf{h}_{t-1} から予測する：

$$p_\theta(\mathbf{z}_t | \mathbf{h}_{t-1}) = \mathcal{N}(\mathbf{z}_t; \boldsymbol{\mu}_t^{\text{prior}}, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}_t^{\text{prior}2})), \quad (3.1)$$

$$[\boldsymbol{\mu}_t^{\text{prior}}, \log \boldsymbol{\sigma}_t^{\text{prior}2}] = f_\theta^{\text{prior}}(\mathbf{h}_{t-1}), \quad (3.2)$$

ここで f_θ^{prior} は CVRNN 内の全結合ネットワークであり、 $\boldsymbol{\mu}_t^{\text{prior}}, \boldsymbol{\sigma}_t^{\text{prior}}$ は潜在変数の平均および標準偏差ベクトルを表す。

事後分布（学習時）

学習時には、実際の演奏特徴 $\tilde{\mathbf{x}}_t$ も利用して、潜在変数の事後分布 $q_\phi(\mathbf{z}_t | \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1})$ を推定する。本研究では、事前と同様に平均・分散を出力するガウス分布を仮定し、

$$q_\phi(\mathbf{z}_t | \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1}) = \mathcal{N}(\mathbf{z}_t; \boldsymbol{\mu}_t^{\text{post}}, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}_t^{\text{post}2})), \quad (3.3)$$

$$[\boldsymbol{\mu}_t^{\text{post}}, \log \boldsymbol{\sigma}_t^{\text{post}2}] = f_\phi^{\text{post}}(\tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1}), \quad (3.4)$$

と定義する。ここで f_ϕ^{post} は観測された演奏特徴と隠れ状態を結合して入力とするネットワークである。

サンプリングは再パラメトリゼーション・トリックにより

$$\boldsymbol{\epsilon}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}), \quad (3.5)$$

$$\mathbf{z}_t = \boldsymbol{\mu}_t^{\text{post}} + \boldsymbol{\sigma}_t^{\text{post}} \odot \boldsymbol{\epsilon}_t \quad (3.6)$$

のように実装し、ネットワーク全体に対して勾配が伝播するようにしている。

生成

デコーダは、楽譜文脈ベクトル \mathbf{c}_t と潜在変数 \mathbf{z}_t を入力として、時刻 t の演奏特徴ベクトル $\hat{\mathbf{x}}_t$ を連続値として出力する：

$$\hat{\mathbf{x}}_t = g_\theta(\mathbf{c}_t, \mathbf{z}_t), \quad (3.7)$$

ここで g_θ は全結合層からなる回帰ネットワークであり, 出力 $\hat{\mathbf{x}}_t$ の各次元がベロシティ, 実音価, マイクロタイミング, 局所テンポの予測値に対応する.

RNN 状態の更新

CVRNN の隠れ状態は, 楽譜文脈ベクトル, 演奏特徴ベクトル, 潜在変数を結合して GRU に入力することで更新する. 学習時には観測された演奏特徴 $\tilde{\mathbf{x}}_t$ を, 生成時にはデコーダの出力 $\hat{\mathbf{x}}_t$ を用いて,

$$\mathbf{h}_t = \text{GRU}([\mathbf{c}_t, \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{z}_t], \mathbf{h}_{t-1}) \quad (3.8)$$

のように計算する. これにより, これまでに観測・生成された演奏の流れが隠れ状態 \mathbf{h}_t に蓄積され, 次時刻以降の事前分布とデコーダの挙動に反映される.

3.4.4 損失関数と ELBO

CVRNN の学習では, 系列全体に対する変分下限 (ELBO) を最大化することを目標とする. 楽譜文脈 $\mathbf{c}_{1:T}$ が与えられたとき, 生成モデルの同時分布は

$$p_\theta(\tilde{\mathbf{x}}_{1:T}, \mathbf{z}_{1:T} \mid \mathbf{c}_{1:T}) = \prod_{t=1}^T p_\theta(\tilde{\mathbf{x}}_t \mid \mathbf{z}_t, \mathbf{c}_t) p_\theta(\mathbf{z}_t \mid \mathbf{h}_{t-1}) \quad (3.9)$$

と書ける. ここで $\tilde{\mathbf{x}}_t$ は標準化済み演奏特徴ベクトルである.

真の事後分布 $p_\theta(\mathbf{z}_t \mid \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1})$ の代わりに近似分布 $q_\phi(\mathbf{z}_t \mid \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1})$ を用いると, 系列 ELBO は

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \sum_{t=1}^T \mathbb{E}_{q_\phi(\mathbf{z}_t \mid \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1})} [\log p_\theta(\tilde{\mathbf{x}}_t \mid \mathbf{z}_t, \mathbf{c}_t)] \\ & - \sum_{t=1}^T \text{KL}(q_\phi(\mathbf{z}_t \mid \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1}) \parallel p_\theta(\mathbf{z}_t \mid \mathbf{h}_{t-1})) \end{aligned} \quad (3.10)$$

となる. 実装上は, この ELBO の符号を反転させたものを損失として最小化する.

本研究では, 出力 $\hat{\mathbf{x}}_t$ は連続値であり, 対数尤度の代わりに 4 次元の平均二乗誤差 (MSE) を用いる. ノート t における再構成誤差を

$$\ell_{\text{rec}}(t) = w_v(\tilde{v}_t - \hat{v}_t)^2 + w_d(\tilde{d}_t - \hat{d}_t)^2 + w_u(\tilde{u}_t - \hat{u}_t)^2 + w_s(\tilde{s}_t - \hat{s}_t)^2 \quad (3.11)$$

と定義する. ここで w_v, w_d, w_u, w_s は各特徴量に対する重みであり, 実装では $w_v = w_d = w_u = w_s = 1.0$ としている.

また, ガウス分布同士の KL ダイバージェンスは解析的に計算できるため, 時刻 t における KL 項を

$$\text{KL}_t = \text{KL}(q_\phi(\mathbf{z}_t \mid \tilde{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1}) \parallel p_\theta(\mathbf{z}_t \mid \mathbf{h}_{t-1})) \quad (3.12)$$

と書く.

最終的な学習用損失は, 系列長 T にわたって平均を取り, KL 項には重み λ_{KL} をかけた形で

$$\mathcal{J} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \{l_{\text{rec}}(t) + \lambda_{\text{KL}} \text{KL}_t\} \quad (3.13)$$

として定義する. 学習初期には λ_{KL} を小さく設定し, エポックが進むにつれて徐々に増やす KL アニールリングを行うことで, 潜在変数の崩壊を防ぎつつ再構成精度と正則化のバランスを取る.

3.4.5 主なパラメータ

本研究で用いた主なパラメータを, 前処理表 3.1 とモデル・学習表 3.2 の 2 つの表にまとめる.

表 3.1: 前処理に関する主なパラメータ

項目	設定値	説明
時間解像度 (ピアノロール)	16 ステップ/拍	1 拍を 16 分割したピアノロールを構成
ピアノロール窓サイズ	80 × 128	各ノート 80 フレーム (±7 拍分) × 128 音高
IOI ビン数	512	前ノートとの開始拍差を 96 分音符単位で量子化
音価ビン数	192	楽譜上の音価を 96 分音符単位で量子化
テンポ推定カーネル	FWHM 2 拍のガウス窓	近傍数拍を重み付け, 局所テンポを線形回帰で推定
テンポ範囲	10–300 BPM	異常な値を避けるためのクリッピング範囲
タイミングずれ範囲	[−1, 1] 拍	1 拍以上の極端なずれを抑制
和音内ばらつき閾値	0.1 秒	中央値から外れてよい範囲
演奏特徴の正規化	全曲で平均・標準偏差を算出	ベロシティ, 音価, タイミング, テンポを標準化

表 3.2: モデル・学習に関する主なパラメータ

項目	設定値	説明
シーケンス長	30 ノート	BPTT の長さ. 1 サンプルあたり 30 ノートを入力
シーケンスストライド	4 ノート	曲中の開始位置を 4 ノート刻みでシフトしてシーケンスを生成
バッチサイズ	512	学習時のミニバッチサイズ
ピアノロール CNN	3 層, チャンネル数 16	80 × 128 窓から固定長ベクトルを抽出
楽譜 MLP 出力次元	128	ピアノロール+楽譜条件ベクトルを統合する中間表現の次元
楽譜 GRU	隠れユニット 64, 3 層	楽譜側文脈の時系列をエンコード
楽譜文脈ベクトル次元	192	MLP 出力 (128) と GRU 隠れ状態 (64) の連結
潜在次元 z	64	各ノートに対応する潜在変数の次元数
メイン GRU	隠れユニット 512, 3 層	演奏系列全体の状態を保持する再帰部分
潜在まわりの中間次元	256	演奏特徴の埋め込みや事前・事後ネットワークの内部次元
最適化手法	Adam	一般的な勾配法を利用
学習率	1.0×10^{-4}	初期学習率
重み減衰	1.0×10^{-5}	l_2 正則化に対応
ドロップアウト率	0.3	GRU と一部全結合層に適用
KL 最大重み	0.7	KL アニーリング後に到達する重み
KL アニーリング期間	20 エポック	エポック 1 から線形に増加
勾配クリッピング	ノルム上限 5.0	勾配爆発の抑制

3.5 提案手法 1：スタイル条件付けによる明示的制御

従来の CVRNN モデルでは、生成される演奏のニュアンス（激しさや落ち着きなど）は潜在変数 z_t のランダムサンプリングに依存しており、ユーザーが意図的に制御することは困難であった。そこで本研究では、学習段階から演奏全体の統計的特徴を「スタイルベクトル」としてモデルに与えることで、推論時に明示的な制御を可能にする拡張を行う。

図 3.3: スタイルベクトルを追加した各ノードの依存関係 (出典: [4])

3.5.1 スタイルベクトルの定義

各シーケンスに含まれる演奏データから、以下の2つの大域的な特徴量を算出する。

1. 平均ベロシティ (\bar{v}): シーケンス内の全ノートのベロシティ平均値.
2. 平均テンポ ($\bar{\tau}$): シーケンス内の全ノートのテンポ (BPM 差分) の平均値.

これらをデータセット全体での平均・標準偏差を用いて正規化し、 -1.0 から 1.0 の範囲に収まるようにクリッピングを行ったものをスタイルベクトル $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^2$ と定義する。

$$\mathbf{s} = [\text{norm}(\bar{v}), \text{norm}(\bar{\tau})]^T$$

3.5.2 モデルへの組み込み

このスタイルベクトル \mathbf{s} を、全結合層により 16 次元の埋め込みベクトル \mathbf{e}_s に変換し、CVRNN の各部に追加入力する。具体的には、デコーダおよび RNN の入力部において、潜在変数 \mathbf{z}_t や楽譜文脈 \mathbf{c}_t と結合する。

デコーダの式は以下のように変更される。

$$\hat{\mathbf{x}}_t = g_\theta(\mathbf{c}_t, \mathbf{z}_t, \mathbf{e}_s) \quad (3.14)$$

これにより、モデルは「楽譜 \mathbf{c}_t 」と「潜在的なゆらぎ \mathbf{z}_t 」に加えて、「大域的なスタイル \mathbf{s} 」を考慮して演奏特徴 $\hat{\mathbf{x}}_t$ を決定するように学習される。推論時には、 \mathbf{s} として任意の座標 (例: $(1.0, 1.0)$ で激しく速い演奏) を与えることで、生成される演奏の表情を操作する。

3.6 提案手法 2: 潜在空間の幾何学的操作による事後制御

提案手法 1 は再学習を必要とするが、提案手法 2 では、学習済みの通常の CVRNN に対して、潜在空間 \mathcal{Z} の構造を解析することで制御を実現する。この手法は、Maezawa らが示した「解釈の表現学習」という特性を利用し、事後的な演算のみで演奏制御を行うものである。

3.6.1 属性ベクトルの獲得 (Ridge 回帰)

学習済みモデルを用い、検証用データセット全体に対して推論を行い、各ノートにおける潜在変数 $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^5$ と、その時の出力 (予測されたベロシティおよびテンポ) のペアを収集する。

収集したデータセットに対し、潜在変数 \mathbf{z} を説明変数、演奏パラメータ（例：ベロシティ）を目的変数とする線形回帰（Ridge 回帰）を行う。これにより、潜在空間内において「ベロシティが増加する方向ベクトル \mathbf{w}_{vel} 」と「テンポが増加する方向ベクトル \mathbf{w}_{tem} 」を算出する。

$$\text{Velocity} \approx \mathbf{w}_{\text{vel}}^T \mathbf{z} + b_v, \quad \text{Tempo} \approx \mathbf{w}_{\text{tem}}^T \mathbf{z} + b_t$$

3.6.2 特徴量の分離

ピアノ演奏において、強弱とテンポは強い正の相関を持つ（強く弾くと速くなる傾向がある）。そのため、単純に \mathbf{w}_{vel} 方向へ潜在変数を操作すると、テンポも同時に変化してしまう。

そこで、テンポを主軸とし、ベロシティを従属軸として、グラム・シュミットの直交化法を適用する。テンポ方向ベクトル \mathbf{w}_{tem} はそのままとし、ベロシティ方向ベクトル \mathbf{w}_{vel} からテンポ成分を除去した新しいベクトル \mathbf{w}'_{vel} を求める。

$$\mathbf{w}'_{\text{vel}} = \mathbf{w}_{\text{vel}} - \frac{\mathbf{w}_{\text{vel}} \cdot \mathbf{w}_{\text{tem}}}{\|\mathbf{w}_{\text{tem}}\|^2} \mathbf{w}_{\text{tem}} \quad (3.15)$$

この処理により、 \mathbf{w}'_{vel} 方向への操作はテンポに影響を与えず、ベロシティのみを独立して制御可能になると期待される。

3.6.3 バイアス加算による生成

推論時には、事前分布からサンプリングされた潜在変数 \mathbf{z}_t に対し、ユーザーの操作量 α, β に基づいてバイアスを加算し、修正された潜在変数 \mathbf{z}'_t を用いる。

$$\mathbf{z}'_t = \mathbf{z}_t + \alpha \mathbf{w}'_{\text{vel}} + \beta \mathbf{w}_{\text{tem}} \quad (3.16)$$

この \mathbf{z}'_t をデコーダに入力することで、モデルの再学習なしに、直感的かつ独立した演奏表現の制御を実現する。

3.7 演奏 MIDI データの出力

モデルによって生成された演奏特徴量 $\hat{\mathbf{x}}_{1:N}$ は正規化された連続値であるため、以下の手順で標準 MIDI ファイル形式の演奏データへ変換する。

まず、特徴量ベクトルに含まれる「正規化ベロシティ」「正規化対数テンポ」「正規化対数音価」「正規化タイミングのずれ」に対し、学習データセットの統計量（平均・標準偏差）を用いた逆変換を行い、実際のスケールに戻す。

次に、復元された局所テンポ情報を用いて、各ノートの楽譜上の開始拍・終了拍を秒単位の实時間に変換する。この際、「タイミングのずれ」の値を加算することで、人間らしいゆらぎを持ったオンセット時刻を算出する。オフセット時刻についても同様に、実音価を加算して決定する。

最後に、計算されたオンセット・オフセット時刻を MIDI のティック値に変換し、ベロシティ値（0-127 の整数に丸める）とともに Note On / Note Off イベントを生成する。これらを時系列順に並べ、テンポチェンジなどのメタイベントと統合することで、最終的な演奏 MIDI データを出力する。

第 4 章

評価実験

本章では, 第 3 章で構築した CVRNN モデルに対して行った評価について述べる. 本研究では,

1. 演奏特徴量の類似度を数値で確認するための客観評価 (ピアソン相関係数),
2. 実際に生成された音を聴いてもらう主観評価 (聴取実験)

の二つの観点からモデルを評価する.

4.1 評価条件

4.1.1 使用データと分割

評価には ASAP データセットのうち, テストデータを用いる.

4.1.2 評価対象となる演奏特徴量

評価の対象とする演奏特徴量は, 前章で定義した 4 つの特徴量である.

- ベロシティ (打鍵強度)
- 実際の音価 (局所テンポで拍数に換算した値)
- マイクロタイミング (局所線形テンポからの拍単位のずれ)
- テンポ揺らぎ (ローカル BPM の変動)

4.2 ピアソン相関係数による客観評価

4.2.1 潜在変数の条件

潜在変数 \mathbf{z}_t の役割を確認するため、次の二つの条件で生成を行う。

Zero 条件 全ての時刻で潜在変数をゼロベクトルに固定し、潜在空間の揺らぎを与えない条件で生成する。

Prior 条件 各時刻ごとに、学習済みの事前分布 $p(\mathbf{z}_t)$ から潜在変数をサンプリングしながら生成する。

両条件とも楽譜文脈やプライミング区間は同じとし、潜在変数の扱いだけを変えることで、演奏特徴系列の変化と相関の違いを比較する。各曲のノート列に対して以下の手順で評価用サンプルを作成する。

- 曲の中からランダムに開始位置を選び、先頭から 20 ノートの区間を「プライミング区間」とする。
- 続く 40 ノートの区間を「生成区間」とし、この部分についてモデルに演奏特徴を生成させる。

以上を 1 サンプルとして扱い、テスト曲全体から合計 100 サンプル程度をランダムに取り出して評価する。各サンプルについて、プライミング区間には教師データを与え、生成区間ではモデルの出力のみを用いる。

4.2.2 相関係数の定義

ピアソン相関係数は、二つの系列の線形な関係の強さを表す指標である。真の演奏特徴系列 $\{x_t\}$ と、モデルが生成した系列 $\{y_t\}$ が与えられたとき、両者のピアソン相関係数 r は次式で定義される。

$$r = \frac{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}}, \quad (4.1)$$

ここで、 T は生成区間のノート数（本研究では $T = 40$ ）、 \bar{x} と \bar{y} はそれぞれの系列の平均である。

相関係数 r は -1 から 1 の範囲を取り、 1 に近いほど二つの系列が「同じ方向に」変化していることを意味する。 0 付近であればほとんど関連がなく、負の値であれば一方が増えると他方が減るような関係を表す。

4.2.3 結果

表 4.1: 生成された演奏特徴量と正解データのピアソン相関係数

特徴量	Zero 条件 ($z = \mathbf{0}$)	Prior 条件 ($z \sim p(z)$)
Velocity	0.4384	0.4319
Duration	0.5365	0.5639
Timing	0.3490	0.3039
Tempo	0.2893	0.3393

表 4.1 に, 生成区間 (40 ノート) における生成特徴量系列と正解系列のピアソン相関係数 r の平均値を示す.

Zero 条件 ($z = \mathbf{0}$) では, Velocity が 0.4384, Duration が 0.5365, Timing が 0.3490, Tempo が 0.2893 であった. Prior 条件 ($z \sim p(z)$) では, Velocity が 0.4319, Duration が 0.5639, Timing が 0.3039, Tempo が 0.3393 であった. 特徴量別に見ると, 両条件とも Duration の相関が最も高く, 次いで Velocity, Timing, Tempo の順となった. また, 条件間の差は特徴量によって異なり, Duration と Tempo は Prior 条件で上昇した一方, Velocity と Timing は Zero 条件の方がわずかに高かった.

考察

Duration と Velocity の相関が比較的高いことから, 提案モデルは, 楽譜条件に基づいて「ノート長の増減」や「強弱の増減」といった大域的な傾向を一定程度再現できていると解釈できる. 一方で, Timing と Tempo の相関は 0.30 前後に留まり, マイクロタイミングや局所テンポ変動のような微細な表情要素は, Duration や Velocity に比べて再現が難しいことが示唆される. これは, タイミングやテンポが局所文脈やフレージングに強く依存し, 同一楽譜でも演奏者間の分散が大きいことや, 本モデルの入力特徴量や系列長 (生成区間 40 ノート) では長距離の表情設計を十分に捉えきれないことなどが要因として考えられる.

4.3 聴取実験実験による主観評価

4.3.1 実験の目的

提案手法によって生成された演奏が、人間による演奏と比較してどの程度自然で音楽的であるか（自然性）、および、入力されたスタイル情報（テンポ・ベロシティ）に基づいて意図通りの表現が生成されているか（制御性）を検証するために、被験者による聴取実験を行った。

4.3.2 実験条件

被験者

クラウドソーシングサービス（Lancers）を通じて募集した 20 名の評価者を対象とした。評価の信頼性を担保するため、スクリーニング調査を行い、ピアノの演奏経験がある（習い事や部活動を含む）回答者のみを選定した。

使用楽曲と刺激

評価データセットからランダムに選出した 10 曲のクラシックピアノ曲（Beethoven, Chopin 等）を対象とした。各楽曲について、以下の条件の演奏データを MIDI 形式で用意し、同一の高品質ピアノ音源を用いて WAV 形式にレンダリングした。曲の長さは、楽曲の主題を含む冒頭または主要なフレーズの約 60 秒とした。

- **Score (楽譜演奏)** : ASAP データセットに含まれるの楽譜通りの演奏。
- **Human (プロ演奏)** : ASAP データセットに含まれるピアニストによる実際の演奏。
- **Proposed (提案手法)** : 提案モデル (Controlled CVRNN) を用いて生成した演奏。

4.3.3 実験 1：自然性と表現力の評価

実験手順

被験者に対し、同一楽曲の異なる条件（Deadpan, Human, Proposed）の音源をランダムな順序で提示した。被験者は各音源を聴取した後、以下の 5 つの質問に対して 7 段階のリッカート尺度（1：非常に悪い～7：非常に良い）で回答した。

1. **自然性**: 人間が演奏しているように聞こえるか。

2. **表現力**: 抑揚や感情が込められていると感じるか.
3. **強弱**: 曲の展開に合わせた強弱のメリハリがあるか.
4. **音価**: 音の繋がりや切れ目 (スタッカート・レガート等) の表現は自然か.
5. **テンポ**: テンポの揺らぎは自然か.

結果

図 4.1: 平均スコアのヒートマップ

図 4.1 に, 実験 1 (自然性・表現力評価) における平均スコアのヒートマップを示す. 条件は, プロ演奏 (Human), 提案手法による生成演奏 (Proposed), 楽譜通り演奏 (score) である. 人間らしさの平均スコアは, Human が 5.54, Proposed が 4.12, score が 1.92 となり, Proposed は score に対して大きく改善した一方で, Human には及ばなかった. 表現の豊かさは, Human が 4.78, Proposed が 4.46, score が 3.94 となり, Proposed は Human に近い値を示した. 強弱のメリハリは, Human が 5.10, Proposed が 3.78, score が 4.12 であり, Proposed が score を下回った. 音価 (duration) は, Human が 4.44, Proposed が 3.90, score が 3.28 であり, Proposed は score より高い値を示した. テンポは, Human が 4.10, Proposed が 4.84, score が 4.08 であり, 本評価項目においては Proposed が最も高い平均スコアとなった.

考察

実験1の結果より、提案手法 (Proposed) は楽譜通りの演奏 (Score) に比べて「人間らしさ」を大きく向上させており、楽譜には書かれていない演奏表情を学習できていることが示唆される。

一方で、プロの演奏 (Human) との差は依然として残っている。特に、楽曲全体の流れを見据えた抑揚付けや、和音・メロディの構造に応じた強調といった、より高度な演奏解釈までは十分に再現できていない可能性がある。

また、「表現の豊かさ」は人間に近い評価を得たものの、「強弱のメリハリ」が楽譜通りの演奏を下回った点は重要である。これは、表情付け自体は行われているものの、VAEモデル特有の「平滑化」により、音の強弱の幅が狭まってしまったためと考えられる。さらに、本手法のスタイル条件が「曲全体の平均値」に基づいているため、フレーズの始まりや和音が変わる瞬間といった「局所的な強弱」を十分に制御できなかったことも要因として挙げられる。

なお、テンポの評価が最も高かった点については、過度な揺らぎを抑えた滑らかなテンポ変化が、聴取者にとって「自然で安定した演奏」として好意的に受け入れられたと解釈できる。

以上より、提案手法は自然性や表現力の面で一定の改善を示したものの、強弱の対比を明確にすることや、曲の構造に基づいた局所的な表情付けが今後の課題である。

4.3.4 実験2：演奏表現の制御性評価

実験手順

提案手法1におけるスタイル制御の有効性を検証するため、コンディション入力 (2次元スタイルベクトル) を操作して生成した演奏の印象評価を行った。スタイル空間上の4象限に対応する以下の4つの演奏スタイルを定義し、各楽曲について生成を行った。

激しく テンポ速 (+0.8), ベロシティ強 (+0.8)

軽く テンポ速 (+0.8), ベロシティ弱 (-0.8)

重く テンポ遅 (-0.8), ベロシティ強 (+0.8)

穏やかに テンポ遅 (-0.8), ベロシティ弱 (-0.8)

被験者には生成された音源を提示し、その演奏印象として最も適切と思われるものを上記4つの選択肢から1つ選択させた。

図 4.2: スタイル制御による印象評価の混同行列

結果

図 4.2 に、対角成分 (意図した印象が選択された割合) は、「激しく」62.5%、「軽快に」83.8%、「穏やかに」77.5%、「重く」55.0%であった。一方、誤分類の傾向として、「激しく」が「軽快に」に 20.0% 混同される例、「穏やかに」が「重く」に 17.5% 混同される例、および「重く」が「穏やかに」に 25.0% 混同される例が確認された。

考察

実験 2 の結果より、平均テンポと平均ベロシティを用いた 2 次元のスタイル制御が、特定の印象に対して有効であることが確認された。特に「軽快に」「穏やかに」では 75% を超える一致率が得られており、全体的な速度や音の強弱を操作することで、聴取者の印象を意図通りに誘導できることが示された。

一方で、「重く」と「穏やかに」の間では相互に混同が見られた (約 20% 前後)。これは、両者がともに「テンポが遅い」という共通点を持つため、平均値だけの制御では区別が難しかったためと考えられる。本来、「重厚感」を感じさせるには、単に遅く弾くだけでなく、アーティキュレーション、低音の強調、独特なリズムのタメ、ペダル操作といった複合的な要素が必要であり、今回の 2 次元条件だけではそれらを十分に表現しきれな

かった。

また、「激しく」が「軽快に」と混同された(20.0%)点は、実験1で指摘された「強弱のメリハリ不足」と合致する。すなわち、いくらテンポが速くても、一音一音のアクセントが不十分であれば、聴取者はそれを「激しい」ではなく、単に「軽快」であると判断してしまうのである。

以上より、提案手法は大域的な印象操作には一定の成果を上げたものの、より明確に印象を描き分けるためには、平均値だけでなく、アクセントやタイミングの偏りといった「局所的な表情」を反映させる新たな仕組みの導入が課題となる。

4.4 まとめ

本章では、CVRNN モデルの評価方法として、ピアソン相関係数による客観評価、聴取実験による主観評価、そして演奏特徴量系列の可視化による定性的な比較を設計した。

第4.2.1節では、演奏特徴量の系列同士の類似度をピアソン相関係数で定量化し、Zero条件とPrior条件における違いを比較する。第4.3節では、スコア演奏・プロ演奏・生成演奏の3条件を用いた聴取実験により、生成演奏の自然さや表情を評価する。

第5章

結論

5.1 実験からの結論

本研究では、条件付き変分リカレントニューラルネットワーク (CVRNN) を基盤とし、楽譜情報に基づく演奏表情生成の再現と、スタイル条件の付与および潜在空間操作による制御可能性の検証を行った。

まず、ASAP データセットを用いた前処理パイプラインの構築により、公開データセット上においても楽譜条件付きの演奏表情生成が可能であることを実証した。聴取実験の結果、生成された演奏は「人間らしさ」や「表現の豊かさ」の観点で楽譜通りの演奏を大きく上回り、提案手法によって機械的な演奏に自然なゆらぎを付与できることが確認された。

しかし、プロの演奏家と比較すると、長距離のフレージングや構造的な強調といった高次の解釈には依然として差が見られる。特に「強弱のメリハリ」に関しては楽譜演奏を下回る傾向が観測されており、強調すべき音をより明確にし、ダイナミクスを広げることが課題となった。

また、平均テンポと平均ベロシティを用いた2次元スタイル条件による制御実験では、「軽快さ」や「穏やかさ」において高い意図伝達率が得られ、大域的な特徴量による直感的な操作が一定の有効性を持つことが示された。一方で、「重厚さ」などの表現においては混同が見られ、平均統計量のみでは分離が困難な印象語が存在することも明らかになった。

以上より、本研究は CVRNN を用いた演奏生成において、大域的なスタイル操作が有効であることを示すとともに、より明確に印象を描き分けるためには、曲全体の平均値だけでなく、アクセントや瞬間的な強弱といった局所的な特徴を考慮する必要がある。

5.2 今後の展望

本研究の結果と限界を踏まえ、「重さ」や「激しさ」は平均テンポ・平均ベロシティだけでは表現しきれない。例えば、アーティキュレーション、ベース音域の強調、ペダル情報などを条件として導入し、多次元スタイル空間として再定義することが有効と考えられる。

これらを取り組むことで、楽譜からの表情生成を「多様に生成できる」段階から、「意図どおりに制御して生成できる」段階へ発展させ、音楽制作支援や学習支援への応用可能性を高められると期待される。

参考文献

- [1] Foscarin, F. , et al. “ASAP: A Dataset of Aligned Scores and Performances for Piano Transcription”. *Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 2020.
- [2] Hawthorne, C., et al. “Enabling Factorized Piano Music Modeling and Generation with the MAESTRO Dataset”. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [3] Kong, Q., et al. “GiantMIDI-Piano: A Large-scale MIDI Dataset for Classical Piano Music”. *arXiv preprint arXiv:2010.07061*, 2020.
- [4] Maezawa, A. , Yamamoto, K. , and Fujishima, T. “Rendering Music Performance with Interpretation Variations Using Conditional Variational RNN”. *arxiv:1902.07711*, 2019
- [5] Maezawa, A. “RenderBox: Text-to-Audio Piano Performance Synthesis with Style Control”. *arXiv preprint*, 2025
- [6] Jeong, D., Kwon, T., Kim, Y., Lee, K., and Nam, J. “VirtuosoNet: A Hierarchical RNN-based System for Modeling Expressive Piano Performance”. *Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, pp. 908–915, 2019.
- [7] van Herwaarden, S., Grachten, M., and de Haas, W. B. “Predicting Expressive Dynamics in Piano Performances using Neural Networks”. *Proceedings of the 15th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, pp. 47–52, 2014.
- [8] Hawthorne, C., Stasyuk, A., Roberts, A., Simon, I., Huang, C. Z. A., Dieleman, S., Elsen, E., Engel, J., and Eck, D. “Enabling Factorized Piano Music Modeling and Generation with the MAESTRO Dataset”. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019. arXiv:1810.12247.
- [9] Anonymous Authors. “MIDI-VALLE: Neural Codec Language Models for Sym-

- bolic Music Generation”. *Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Under Review*, 2025.
- [10] Nakamura, E. , et al. “Performance Error Detection and Post-Processing for Fast and Accurate Symbolic Music Alignment”. *Proceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, pp. 347–353, 2017.
- [11] Jeong, D. , et al. “VirtuosoNet: A Hierarchical Attention RNN for Generating Expressive Piano Performance from Music Score”. *Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 2019.
- [12] Higgins, I. , et al. “beta-VAE: Learning Basic Visual Concepts with a Constrained Variational Framework”. *ICLR*, 2017.
- [13] Yang, R. , et al. “Deep Music Analogy Via Latent Representation Disentanglement”. *Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 2019.
- [14] Cancino-Chacón, C. , et al. “The Basis Mixer: A Computational Romantic Pianist”. *Proceedings of the 17th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 2016.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗の丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。